

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
DIVISION DE POSGRADO
MAESTRIA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Planeación Gubernamental y Sustentabilidad.

ALUMNA
MÓNICA TERESA RODRÍGUEZ PETRONE
MATRICULA 2222239

**Caso de Estudio: "Manejo Integral de Residuos" del Estado de Nuevo León
(SIMEPRODE)**

**Evaluación de Presupuesto basado en Resultados y
Sostenibilidad**

Monterrey, N. L. 13 de Febrero de 2026.

Introducción:

Desde 1972 la Organización de las Naciones Unidas ha incorporado a su agenda el mejoramiento y la protección del medio ambiente, iniciando con la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la instauración del Día Mundial del Medio Ambiente. Posteriormente se desarrollaron instrumentos internacionales relevantes, como la Cumbre de Río en Brasil y la Agenda 21, el Protocolo de Kioto de 1997 y, finalmente, el Acuerdo de París de 2015, del cual derivan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con el paso del tiempo ha aumentado la evidencia científica sobre los daños causados al entorno natural y sus efectos, como el calentamiento global y la huella de carbono. Sin embargo, pocos países han implementado de manera efectiva políticas que reduzcan significativamente sus emisiones contaminantes.

En México se ha creado un marco institucional federal conformado por organismos como la SEMARNAT, la PROFEPA y diversas procuradurías ambientales, entre otros.

No obstante, en términos de mejora ambiental, lo fundamental radica en la gobernanza ambiental de cada país;

“La gobernanza ambiental implica que todos los actores involucrados formen parte del proceso de acción ambiental: antes, durante y después, es decir, los actores no son solo destinatarios de la política sino participantes activos” (López & Aguilera Portales, 2023, p. 138).

En Este Trabajo se evalúa un programa presupuestario dirigido a mitigar el cambio climático, en el Estado de Nuevo León, Llamado SIMEPRODE, Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos. Siendo esta evaluación orientada a presupuesto basado en resultados.

1.- ficha de identificación del programa

Elemento	Análisis
Nombre oficial del programa Presupuestario	E213, Manejo integral de Residuos (Residuos sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial)
Organismo responsable	Sistema Integral para el Manejo Ecológico y procesamiento de desechos (SIMEPRODE)
Base normativa federal (ley general aplicable)	Ley General para la prevención y Gestión Integral de los residuos
Base normativa estatal (ley aplicable)	Ley ambiental del Estado de Nuevo León
Artículo constitucional que fundamenta la planeación	“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 26).
Programa sectorial al que se alinea	medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático
ODS vinculados	ODS: 11: Ciudades Sostenibles, 12: Producción y consumo responsable y 13: acción por el clima.
Población objetivo	Todo el Estado de Nuevo León, pero sin duda es una contribución al país.

2.- Análisis PESTEL del entorno

Francis J. Aguilar, profesor de Harvard Business School, propuso en 1967 el modelo original (entonces llamado ETPS) en su libro Scanning the Business Environment. Su tesis central era que "las organizaciones no existen en el vacío; comprender el entorno externo es el primer paso para cualquier decisión estratégica racional".

<u>Factor</u>	<u>Descripción</u>	<u>O/A</u>	<u>Fuente Verificable</u>	<u>Implicación para diseño</u>
<u>P1</u>	Contribuir a incrementar el manejo adecuado de residuos generados en la entidad mediante los servicios de confinamiento de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que ofrece el sistema integral para el manejo ecológico y procesamiento de desechos	<u>O</u>	Gobierno del Estado de Nuevo León presupuesto basado en resultados metas anuales de desempeño programación anual ejercicio fiscal 2025	Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana
<u>P2</u>	Las personas físicas y morales generadoras de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial cuentan con un servicio adecuado de disposición final y aprovechamiento de sus residuos	<u>O</u>	Gobierno del Estado de Nuevo León presupuesto basado en resultados metas anuales de desempeño programación anual ejercicio fiscal 2025	Clientes Atendidos en SIMEPRODE
<u>E1</u>	Materiales Recuperados Vendidos	<u>O</u>	Evaluación MIR SIMEPRODE, Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable NL	Existencia de Reciclaje desde la fuente de origen de los desechos.

<u>E2</u>	Acopio de materiales valorizables	<u>O</u>	Evaluación MIR SIMEPRODE, Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable NL	Orientado a un modelo de economía circular.
<u>S1</u>	Contribuir a aumentar la densificación urbana mediante la elaboración de directrices y la provisión de asistencias en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana	<u>O</u>	Evaluación MIR gestión territorial para el estado de nuevo león	El aumento de la población requiere de mayor gestión de residuos
<u>S2</u>	Problemas de Salud derivados a contaminación ambiental.	<u>A</u>	Evaluación MIR, Acción Climática 2025	Indicadores de Salud asociados a contaminación ambiental.
<u>T1</u>	Utilización de Tecnología para la separación y reutilización de Residuos	<u>O</u>	presupuesto basado en resultados metas anuales de desempeño NL, 2025	Utilizar el presupuesto de fomento de vocaciones científicas y tecnológicas al ambiente.
<u>T2</u>	Utilizar el Relleno sanitario para generar Energía	<u>O</u>	Evaluación MIR, Acción Climática 2025	Medición de generación de Biogás
<u>Ec1</u>	Reportes de monitoreos ambientales - Anual - Gerencia Ambiental	<u>O</u>	Evaluación MIR SIMEPRODE, Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable NL	Las condiciones ambientales se mantienen de acuerdo con las previsiones meteorológicas.
<u>Ec2</u>	Registro de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	<u>O</u>	Evaluación MIR, Acción Climática 2025	Disminución de Emisiones de Gases.
<u>L1</u>	Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente	<u>O</u>	Marco normativo Aplicable SIMEPRODE	Artículo 134, Prevención y control de contaminación del suelo
<u>L2</u>	Ley General del Cambio Climático	<u>O</u>	Marco normativo	Artículo 7: Establece las

			Aplicable SIMEPRODE	facultades de la Federación para formular políticas de mitigación del cambio climático, incluyendo el control de emisiones provenientes de actividades productivas y manejo de residuos.
--	--	--	---------------------	--

3.- FODA Sustentable

<u>Dimensión ASG</u>	<u>Fortalezas (int. +)</u>	<u>Debilidades (int. -)</u>	<u>Oportunidades (ext. +)</u>	<u>Amenazas (ext. -)</u>
Ambiental	1.- Reducción de contaminación atmosférica 2.- Aprovechamiento de Biogás	1.-Emisiones de metano que afecta calidad de aire local 2.-Riesgo potencial de contaminar el suelo	1.- Avances tecnológicos de reciclaje 2.- Creación de Energía	1.-rebasar capacidad de captación. 2.- reducción de presupuesto
Social	1.-Menor exposición de la población a focos infecciosos 2.- Mayor cobertura de manejo formal de residuos	1.-Saturación de rellenos sanitarios 2.-Mayor contaminación en zonas habitacionales	1.-Reducir tiraderos clandestinos 2.-Programas permanentes de Educación ambiental	1.-Crecimiento de población 2.-Falta de conciencia Ambiental
Económica/Gobernanza	1.- Presupuesto asignado en la Ley de Egresos 2.-Servicio Especializado	1.- Dependencia de recursos públicos 2.- falta de modernización	1.- Economía circular 2.-bonos climáticos para proyectos de mejora ambiental	1.- limitación física de terrenos disponible 2.-Alternativas de valorización de residuos

- **FO:** Aprovechar el servicio especializado y la generación de energía para acceder a financiamiento verde e implementar economía circular. ODS Vinculado: 13, Acción por el clima
- **FA:** Utilizar la infraestructura existente y cobertura del servicio para evitar saturar el sistema ante el crecimiento poblacional y limitación del terreno. ODS Vinculado: 11, Ciudades y comunidades Sostenibles.
- **DO:** Impulsar programas de Educación ambiental y economía circular, para reducir la saturación del relleno sanitario. ODS Vinculado: 13, Acción por el clima
- **DA:** Modernizar procesos para evitar pérdida de capacidad y pérdida por alternativas de valorización: ODS Vinculado: 12, Producción y consumo Responsable

4.- Análisis de Actores

López Sánchez y Arango Morales (2020) plantean que la gobernanza democrática exige "involucrar la participación de los ciudadanos en el quehacer público así como en el fortalecimiento de la vida democrática del Estado" y que esto "es imposible de concebir sin los modelos abiertos de gestión pública en los cuales las decisiones se tomen colectivamente, basadas en indicadores de transparencia"

<u>Actor</u>	<u>Poder (alto/medio/bajo)</u>	<u>Interés (alto/medio/bajo)</u>	<u>Cuadrante</u>	<u>Estrategia de vinculación</u>	<u>Justificación</u>
SIMEPRODE	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Evaluación interna constante	Organismo responsable, ejecutor
Secretaría de Medio Ambiente NL	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Alinear la política ambiental estatal	El programa está alineado a la secretaría
Municipios de la ZMM	Alto	Medio	Mantener Satisfechos	Reportes de desempeño	Competencia constitucional en recolección
Empresas recicladoras	Medio	Alto	Mantener informados	Comunicación sobre materiales disponibles	Viabilidad económica del proyecto, mediante la valorización
Comunidades cercanas a SDF	Medio	Alto	Mantener informados	Programas de	Afectados directamente

				compensación social	por el programa
Recolectores informales (pepenadores)	Bajo	Alto	Mantener informados	Inclusión laboral, capacitación de manejo de residuos	Inequidad social
Industrias Generadoras de Residuos: Dilema ético: Estas empresas deberían aportar un impuesto especial para asegurar el programa a largo plazo.	Bajo	Alto	Mantener informados	Usuarios directos del sistema que generan residuos de manejo especial	Su volumen y tipo de residuos determinan la carga operativa, los costos de operación y el impacto ambiental del sistema
PROFEPA	Alto	Medio	Mantener informados	Autoridad Federal de vigilancia ambiental	Cumplimiento de normatividad ambiental

5.- Árbol de problemas y objetivos

Árbol de Problemas

<i>Nivel</i>	<i>Contenido</i>
<i>Efecto 1</i>	<i>Incremento en la contaminación ambiental</i>
<i>Efecto 2</i>	<i>Aumento de riesgo en salud pública</i>
<i>Problema Central</i>	<i>El crecimiento en la generación de residuos supera la capacidad de aprovechamiento y manejo sustentable en el estado de Nuevo León.</i>
<i>Causa 1</i>	<i>Baja separación de residuos</i>
<i>Causa 2</i>	<i>Aumento de desechos por parte de empresas</i>
<i>Causa indirecta 1</i>	<i>Aumento de población</i>
<i>Causa indirecta 2</i>	<i>Insuficiente cultura Ambiental</i>

Árbol de Objetivos

<i>Nivel</i>	<i>Contenido</i>
<i>Fin 1</i>	<i>Reducir contaminación ambiental</i>
<i>Fin 2</i>	<i>Mejorar la calidad de vida de la población</i>
<i>propósito</i>	<i>Implementar un manejo integral y sustentable de los residuos sólidos que priorice la reducción, separación y valorización por encima del confinamiento.</i>
<i>Medio 1</i>	<i>Separación de residuos</i>
<i>Medio 2</i>	<i>Modernización de infraestructura de reciclaje</i>
<i>Medio 1.1</i>	<i>Promoción de consumo responsable</i>
<i>Medio 2.1</i>	<i>Fortalecer cultura ambiental en la población</i>

6.- Construcción de la MIR

<u>Nivel</u>	<u>Resumen narrativo</u>	<u>Indicador</u>	<u>Fórmula</u>	<u>Medios de verificación</u>	<u>Supuestos</u>
<u>Fin</u>	contribuir a incrementar el manejo adecuado de residuos generados en la entidad mediante los servicios de confinamiento de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que ofrece el sistema integral para el manejo ecológico y procesamiento de desechos (simeprode)	porcentaje de residuos sólidos urbanos manejados adecuadamente por SIMEPRODE	$(\text{toneladas de residuos sólidos urbanos confinados en simeprode} / \text{toneladas generadas de residuos sólidos urbanos}) * 100$	informe anual de ingreso de residuos / gerencia ambiental	el ingreso de residuos a simeprode se mantiene constante con respecto a la generación en el estado
<u>Propósito</u>	las personas físicas y morales generadoras de residuos sólidos urbanos	porcentaje de personas físicas y morales atendidas en simeprod	$(\text{personas físicas y morales atendidas en simeprode} / \text{personas físicas})$	reporte de boletas / dirección comercial	el porcentaje de clientes se mantiene constante

	y residuos de manejo especial cuentan con un servicio adecuado de disposición final y		y morales registradas que solicitaron el servicio en (simeprode)*100		
<u>Componente 1</u>	materiales clasificados vendidos	porcentaje de materiales clasificados vendidos	(toneladas de materiales clasificados vendidos / toneladas de materiales clasificados) * 100	reporte de boleta de báscula / dirección de operaciones	las personas físicas y morales utilizan las estaciones de transferencia de SIMEPRODE
<u>Componente 2</u>	transferencia de residuos realizada	porcentaje de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial transferidos	(toneladas de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial transferidos / toneladas de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial recibidos en estaciones de transferencia) * 100	reporte de entradas y salidas / dirección de operaciones	las personas físicas y morales utilizan las estaciones de transferencia de simeprode
<u>Actividad 1</u>	realización de la cobertura de residuos	porcentaje de residuos cubiertos	(toneladas de residuos cubiertos / (toneladas de residuos ingresados - toneladas de residuos clasificados)) * 100	informe mensual de actividades / gerencia ambiental	contar con los recursos humanos, tecnológicos y materiales para la cobertura de residuos
<u>Actividad 2</u>	captación de biogás	porcentaje de biogás captado	(metros cúbicos de biogás captado / metros cúbicos de biogás programados para captación) * 100	informe mensual de actividades / gerencia ambiental	se mantiene la calidad de los residuos

7.- Análisis crítico y propuesta de Mejora

<u>Criterio PbR</u>	<u>¿Presente en E213? (Sí/No/Parcial)</u>	<u>Calidad (1-5)</u>	<u>Evidencia encontrada</u>	<u>Propuesta de mejora</u>
Objetivo alineado con plan estatal	<u>Sí</u>	<u>4/5</u>	El plan estatal incluye el programa de desarrollo sustentable, con la meta de disminuir contaminantes	Definir contaminantes concretos que se van a reducir, debe tener porcentaje y metas con fechas
Indicadores de resultado (no solo gestión)	<u>Sí</u>	<u>4/5</u>	La MIR tiene mas elementos de procesos que logros	Determinar cuánta energía de biogás se utilizó, y los beneficios aplicados al programa
Alineación con ODS	<u>Sí</u>	<u>3/5</u>	El programa aplica para 3 ODS pero explícitamente no está escrito.	Con metas medibles se puede presentar una mejor proyección
Transparencia y datos abiertos	<u>Sí</u>	<u>4/5</u>	Existen datos Abiertos tanto MIR como del programa, pero explicativos no de logros.	Poner un tablero de Logros del programa.
Participación ciudadana en diseño/seguimiento	<u>NO</u>	<u>2/5</u>	No hay mecanismos que fomenten la participación y no hay difusión de información del programa.	Es un excelente programa que debería de darse más a conocer y buscar incluir a la sociedad.

Como se estableció en el planteamiento inicial de este documento, para lograr impactos reales y medibles del presupuesto asignado al manejo de residuos, es indispensable que las acciones implementadas por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) generen efectos no solo ambientales, sino también sociales y económicos. La gestión de residuos no constituye únicamente un servicio operativo, sino una política pública con implicaciones en la salud, la calidad de vida urbana y la sostenibilidad del desarrollo metropolitano.

En este sentido, la efectividad del programa depende de la participación coordinada de los distintos actores involucrados. La gobernanza ambiental implica que todos los participantes formen parte del proceso de acción ambiental, desde la prevención y reducción en la generación de residuos hasta su valorización y disposición final. Por ello, la corresponsabilidad entre gobierno, municipios, sector productivo y ciudadanía resulta fundamental para garantizar resultados sostenibles y permanentes.

“La participación requiere por parte del ciudadano la credibilidad en el Gobierno por lo menos en tres aspectos: 1) que se considere verdaderamente democrático (legitimidad), 2) que el proceso sea honesto, es decir, con plena transparencia de los actores al momento de intervenir en este; y 3) que sea eficiente y no represente altos costos ni a las entidades públicas ni a los ciudadanos” (Gómez Díaz de León, en López & Arango, 2020, p. 39).

Bajo este enfoque, el resultado de este trabajo se orienta a evaluar no solo la operación del sistema, sino su capacidad de generar valor público mediante la colaboración interinstitucional y social, elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en el estado.

“La gobernanza constituye una nueva forma de gobernar más cooperativa, en donde convergen multiplicidad de actores de diferentes ámbitos, instituciones estatales y no estatales, actores públicos y privados, que participan y colaboran en la formulación y la aplicación de políticas públicas. Por esta razón la existencia de capital social societal es un ingrediente fundamental en la gobernanza” (Gómez Díaz de León, en López & Arango, 2020, p. 50).

Se propone fortalecer la operación de SIMEPRODE mediante la participación coordinada de gobierno, municipios, sector productivo y ciudadanía, acompañada de una mayor difusión de información pública clara y comprensible sobre sus resultados. Asimismo, resulta necesario establecer metas cuantificables de reducción en la generación de residuos, incremento en la separación en la fuente y mejora de la limpieza urbana, respaldadas por indicadores medibles y sistemas periódicos de seguimiento. Estas acciones permitirían evaluar el desempeño del programa y fomentar la corresponsabilidad social en el manejo de residuos.

Otra propuesta operativa consiste en identificar y medir de manera sistemática el aprovechamiento del biogás generado por el sistema, así como publicar periódicamente estos resultados para que la población conozca el impacto ambiental y los beneficios obtenidos. La transparencia en la información permitiría visibilizar la reducción de emisiones y la generación de

energía, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo la participación en las acciones de manejo adecuado de residuos.

La cadena de manejo de residuos presenta impactos diferenciados por género, donde las mujeres recicladoras informales y las familias cercanas a los sitios de disposición enfrentan mayores riesgos sanitarios y laborales. Por ello, la política pública debe incorporar medidas de inclusión y protección social para reducir desigualdades y garantizar un manejo de residuos socialmente sostenible.

En conclusión, el programa justifica plenamente la asignación de presupuesto público y resulta conveniente que este se incremente progresivamente, siempre acompañado de mecanismos de transparencia y difusión que permitan visibilizar sus resultados. La concientización sobre la importancia del manejo de residuos y su impacto en la salud pública fortalece la participación social y la corresponsabilidad. Bajo estas condiciones, el proyecto presenta viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo, al generar beneficios ambientales, sociales y económicos para la población.

Bibliografía

- ✚ **LOPEZ, R., & Aguilera Portales, R. E. (2023). POLÍTICAS PÚBLICAS VERDES DISEÑO, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18359337>**
- ✚ **Gobierno del Estado de Nuevo León. (2025). *Anexos del paquete fiscal 2025: Presupuesto de egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2025.* <https://www.nl.gob.mx/es/publicaciones/anexos-del-paquete-fiscal-2025>**
- ✚ **Lev general de Equilibrio Ecológico: *Lev General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.***
- ✚ **López Sánchez, R. y Arango Morales, X. A. (coords.) (2020). *Gobernanza y gestión pública. Enfoques transdisciplinarios desde la ética, el poder y el derecho.* DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18358932>**